

ABRIGOS CRIADOS DURANTE AS ENCHENTES DE MAIO DE 2024 NO RS
Instituições responsáveis pelo espaço físico e instalações
Parâmetros de codificação (a partir do nome e geolocalização) e de indexação para os
bancos de dados

Profas. Letícia M. Schabbach e Marília P. Ramos
 Grupo de Pesquisa CNPq “Avaliação de políticas e programas”
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PPG em Políticas Públicas e PPG em Sociologia
 Porto Alegre, 21 de maio de 2024.

1 CODIFICAÇÃO DAS SUBCATEGORIAS (1ª coluna)

Especificação dos locais – códigos para as subcategorias	Parâmetros para a codificação das subcategorias
Abrigo	Denominações que contenham a palavra “abrigo”, mas sem possibilidade de classificar que tipo de instituição é responsável
Academia de ginástica ou de esportes	Academia de ginástica, fitness, luta, skate etc.
Associação comunitária, clube de mães, quilombo, centro social comunitário	Associação de comunidade, centro social em vila, ONG em bairro periférico, se preciso, verificar geolocalização.
Associação profissional, sindicato, cooperativa	Sindicato ou associação profissional ou cooperativa. Seja de empresários ou de trabalhadores, ou de outra categoria profissional, por ex.: OAB,
Clube ou centro esportivo, ginásio de esportes	Clube de futebol, centro esportivo, ginásio de esportes, sem identificação se é mantido por órgão público, ou se é de escola ou instituição religiosa/espiritual. Se não constar a especificação no nome, verificar na web se não pertence a alguma instituição governamental (por ex.: Prefeitura), religiosa/espiritual ou escola (pública ou privada).
Clube social ou sociedade cultural	Ex.: Sogipa, Clube União, Sociedade Cultural 25 de julho, Sociedade carnavalesca. Não confundir com associação ou centro social/cultural comunitário. Se preciso, verificar geolocalização.
Condomínio residencial	Ex.: Moradas da Hípica, Terra Mater, Terraville.
CTG	Centro de tradições gaúchas (CTG), DTG (quase um CTG) ou outra denominação similar.
Empresa privada	Inclui: bar, restaurante, hotel, cartório, CRV, lojas, farmácias, oficina mecânica, atacarejos etc.
Escola privada	Escola particular de ensino médio, fundamental e infantil, ex.: Marista, Sinodal, Anchieta.
Escola pública	Escola municipal ou estadual de ensino médio, fundamental ou infantil, ex.: Instituto de Educação, EMEI, EMEF, EEEM etc.,
Governo estadual	Órgão do governo estadual ou da administração pública estadual
Governo federal	Órgão do governo federal ou da administração pública federal
Governo municipal	Órgão do governo municipal ou da administração pública municipal
Grupo S	SESI, SENAC, SESC, SENAR, SENAI, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, SEST.
Hospital, clínica de saúde ou clínica geriátrica	Hospital, clínica de saúde ou geriátrica, instituições de saúde privadas.
Instituição religiosa ou espiritual	Igreja, templo, mesquita, paróquia, centro espírita, centro espiritual, terreiro etc.
Ministério Público ou Poder Judiciário	Sistema de justiça federal ou estadual.
Não identificado (NI)	Não foi possível identificar.
ONG	Entidades que não são nem governo e nem empresa, pertencendo ao terceiro setor. Muitas delas “sobram” da verificação das outras subcategorias.
PETS – Hospital, clínica, abrigo, lojas	Hospital ou clínica veterinária, <i>pet shops</i> , hotel ou abrigo para pets.
Universidade privada	Ex.: UNISINOS, ULBRA, UNIVATES, PUC-RS, IPA etc.
Universidade pública	Ex.: UFRGS, UERGS, UFPEL, ULBRA, UFSM, FURG, UNIPAMPA, UNISC, Institutos Federais. Também inclui setores ou organismos relacionados com as universidades públicas (por ex.: Ginásio da ESEFID, RU, DCE e Centros Acadêmicos)

2 INDEXAÇÃO DAS SUBCATEGORIAS EM CATEGORIAS (2ª coluna)

Subcategorias	Categorias
Associação comunitária, clube de mães, quilombo, centro social comunitário	Associações ou centros sociais comunitários
Associação profissional, sindicato, cooperativa	Associações profissionais, sindicatos ou cooperativas
CTG	Centros de tradição gaúcha (CTGs)
Clube ou centro esportivo, ginásio de esportes	Clubes ou centros esportivos
Clube social ou sociedade cultural	Clubes sociais ou sociedades culturais
Condomínio residencial	Condomínios residenciais
Academia de ginástica ou de esportes	Empresas (incluindo microempresas, escolas privadas ou universidades privadas)
Empresa privada	
Escola privada	
Hospital, clínica de saúde ou clínica geriátrica	
Universidade privada	
PETS – Hospital, clínica, abrigo, lojas	Instituições de proteção e cuidado de animais
Grupo S	Instituições do Grupo S
Instituição religiosa ou espiritual	Instituições religiosas ou espirituais
Abrigo	NI
Não identificado (NI)	
ONG	ONGs
Escola pública	Órgãos estatais, escolas públicas ou universidades públicas
Governo estadual	
Governo federal	
Governo municipal	
Ministério Público ou Poder Judiciário	
Universidade pública	